

Analisis IFAS dan EFAS sebagai Perencanaan Strategi untuk Melakukan Pengembangan Usaha pada PD Mie Ayam Berkah Palembang

IFAS and EFAS Analysis as Strategic Planning for Business Development at PD Mie Ayam Berkah Palembang

Areta Sahda Salsabila¹⁾, Yusleli Herawati ²⁾, Al Hushori³⁾

1) Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

2) Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

3) Prodi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Email: asahda26@gmail.com

Abstrak

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk ini adalah untuk mengidentifikasi strategi untuk melakukan pengembangan bisnis yang paling cocok bagi PD Mie Ayam Berkah Palembang untuk bisnisnya. PD Mie Ayam berkah bergerak pada industri pangan dimana membuat olahan mie segar yang dapat digunakan pada berbagai produk seperti mie ayam, mie bakso, mie kriting, mie celor ataupun kulit pangsit dan dimsum. Penelitian menggunakan metode analisis SWOT yang melihat faktor eksternal dan internal dalam perusahaan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keadaan perusahaan sangat cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan agresif (*Growth oriented strategy*) karena dari perhitungan IFAS dan EFAS hasil skor berada pada kuadran I. Perusahaan berada pada keadaan yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk menutupi kelemahan juga menghindari ancaman. Didapatkan kesimpulan bahwa perusahaan dapat menerapkan strategi SO (*strenghts-opportunities*) seperti menggunakan perizinan yang lengkap dan kegiatan produksi yang baik untuk masuk pada industri lebih besar, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan konsumen juga pengelolaan terhadap keuangan

Kata Kunci: Strategi Pengembangan Usaha, IFAS Dan EFAS, PD Mie Ayam Berkah

Abstract

*The purpose of writing this research is to identify a strategy for developing the most suitable business for PD Mie Ayam Berkah Palembang for its business. PD Mie Ayam Berkah is engaged in the food industry where it makes processed fresh noodles which can be used in various products such as chicken noodles, meatball noodles, curly noodles, celor noodles or dumpling skins and dim sum. The research uses the SWOT analysis method which looks at external and internal factors within the company. The results of the research that has been done show that the company's condition is very suitable for using an aggressive growth strategy (*Growth oriented strategy*) because from the IFAS and EFAS calculations the score is in quadrant I. The company is in a good condition to maximize the opportunities and strengths it has to Covering weaknesses also avoids threats. It was found that the conclusion is that companies can implement SO (*strenghts-opportunities*) strategies such as using complete licensing and good production activities to enter larger industries, optimizing the use of technology to expand consumer reach as well as financial management.*

Keywords: Business Development, IFAS And EFAS, PD Mie Ayam Berkah

PENDAHULUAN

Pergerakan kegiatan perekonomian di Indonesia salah satunya didukung oleh kegiatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Posisi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia tentunya memberikan alasan bagi masyarakat untuk terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya yang didukung oleh pemerintah melalui program-program yang ada.

Banyaknya jenis usaha yang memiliki kesamaan sesuai pengelompokan industri yang terus berkembang sehingga akan menimbulkan persaingan antar usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk inovasi, tentunya pemilik perlu memiliki strategi pengembangan bisnis.

Untuk mengetahui tentang strategi pengembangan terhadap suatu usaha maka dilakukannya analisis terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang industri pangan. Industri pangan dipilih karena banyaknya minat masyarakat membuka usaha pada bidang ini.

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang terpilih merupakan usaha yang mengolah tepung menjadi olahan mie segar siap pakai yaitu pada PD Mie Ayam Berkah Palembang. Analisis yang digunakan untuk

mencari strategi yang digunakan oleh PD Mie Ayam Berkah untuk meningkatkan penjualan dan bersaing dengan usaha lain adalah analisis IFAS Dan EFAS atau SWOT.

Berdasarkan keadaan tersebut maka diangkat permasalahan penelitian dengan judul "Analisis IFAS dan EFAS Sebagai Perencanaan Strategi untuk Melakukan Pengembangan Usaha pada PD Mie Ayam Berkah Palembang".

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Strategi

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang kemungkinan akan menghasilkan hasil yang diharapkan di masa depan jika pelaksanaan langkah-langkah tersebut direncanakan dengan hati-hati. Menurut David dalam Paramansyah (2022) manajemen strategi ialah seni dan ilmu perumusan, pengaplikasian dan evaluasi dari berbagai keputusan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya.

Manajemen strategi memiliki pokok-pokok fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan visi serta misi bagi perusahaan
- b. Analisis pada bagian internal
- c. Analisis pada bagian eksternal

- d. Menentukan pilihan-pilihan strategi
- e. Mencari pilihan terbaik
- f. Menetapkan tujuan jangka panjang
- g. Menentukan tujuan jangka pendek
- h. Mengimplementasikan strategi yang sudah dilakukan dengan melibatkan semua sumber daya manusia perusahaan.
- i. Evaluasi

Pengembangan Usaha

Penambahan yang memberikan hasil yang lebih sempurna tentunya juga dibutuhkan dalam usaha bisnis yang dilakukan. Penambahan ini dimaksudkan untuk pengembangan terhadap usaha agar lebih sempurna untuk bersaing didalam pasar. Pengembangan usaha menurut Sholihin dalam Malik (2020:45) adalah bagaimana seorang pemilik usaha melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan pengelolaan terhadap bisnisnya.

Strategi pengembangan usaha menurut Harahap dkk (2023) antara lain :

1. Membangun citra merek yang kuat.
2. Membuat informasi yang menarik dalam bentuk digital.
3. Melakukan riset terhadap kompetitor industri yang sama.
4. Promosi
5. Evaluasi

SWOT

SWOT adalah analisis yang dilakukan pada faktor-faktor yang ada pada perusahaan untuk membantu perusahaan tersebut berkembang. Faktor-faktor SWOT ini antara lain adalah *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*.

1. *Strengths* (kekuatan).

Strengths mengacu pada hal-hal yang merupakan kekuatan pada perusahaan. kekuatan perusahaan yang dikenali oleh pemimpinnya akan menjadi pondasi agar perusahaan dapat terus berkembang.

2. *Weaknesses* (kelemahan).

Weaknesses adalah faktor kelemahan yang ada pada perusahaan. Kelemahan atau kekurangan ini pasti ada di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi.

3. *Opportunities* (peluang)

Opportunities adalah peluang yang muncul dari luar perusahaan. Peluang ini tentu saja menjadi hal yang menguntungkan terhadap perusahaan.

4. *Threats* (ancaman)

Threats merupakan ancaman yang juga berasal dari luar perusahaan. Kondisi yang mengancam ini akan mengganggu kelangsungan jalannya perusahaan.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan untuk menentukan strategi pengembangan usaha bagi PD Mie Ayam Berkah Palembang. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian dengan jenis kualitatif yang pengumpulan sumber datanya melalui data primer dan juga data sekunder.

Data yang dikumpulkan juga akan menggunakan kuesioner dan wawancara secara langsung dengan karyawan PD Mie Ayam Berkah Palembang sebagai narasumber.

Teknik Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT yang akan terfokuskan pada aspek produksi, sumber daya manusia, promosi dan keuangan secara internal dan eksternal.

Analisis lingkungan internal akan menggunakan matriks IFAS untuk mendapatkan strategi pengembangan. Tahapan untuk menyusun faktor strategis perusahaan adalah sebagai berikut :

- A. Kolom 1 digunakan untuk mengidentifikasi semua faktor yang akan berupa kekuatan dan kelemahan pada perusahaan
- B. Berikan bobot tiap-tiap faktor dengan skala 1,0 (penting) hingga 0,0 (tidak

penting). Semua bobot yang ditambahkan tidak diperbolehkan melebihi dari skor total yaitu 1,00. Bobot berada pada kolom nomor 2

- C. Letakkan rating dikolom selanjutnya. Tiap faktor yang dihitung diberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1. variabel yang positif dari kategori kekuatan diberi nilai mulai dari +1 hingga +4 dengan perbandingan rata-rata industri atau pesaing utama.
- D. Kolom selanjutnya kalikan nilai bobot serta rating. Hasil dari perkalian tersebut akan menjadi faktor pembobot dalam kolom 4. hasilnya berupa skor pembobot untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi.
- E. Kolom terakhir digunakan untuk komentar atau pencatatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotnya dihitung.
- F. Tambahkan seluruh nilai skor bobot.

Analisis lingkungan eksternal akan menggunakan matriks EFAS. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- A. Menentukan ancaman dan peluang sebanyak 5 hingga 10 jenis.
- B. Bobot pada setiap faktor diberikan skor mulai dari 1,0 sampai 0,0.

- C. Rating dihitung skala mulai dari 4 hingga 1. Rating diberikan dengan peluang yang paling besar adalah +4, jika peluangnya kecil diberikan rating +1. pemberian rating pada ancaman adalah sebaliknya.
- D. Kalikan kolom bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan yang diletakkan pada kolom selanjutnya
- E. Kolom terakhir digunakan untuk catatan apabila dibutuhkan.
- F. tiap kolom dapat dijumlahkan untuk mengetahui nilai strategi perusahaan dan membandingkannya dengan usaha sejenis.

HASIL

Analisis matriks IFAS

Matriks IFE akan menunjukkan keadaan perusahaan dalam segi kelemahan dan juga kekuatan yang dapat dihitung melalui perhitungan rating serta bobot.

Tabel 1. Matriks IFAS

Faktor internal	Rating	Bobot	Bobot x rating
KEKUATAN			
Lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau	4	0,10	0,43
Proses produksi produk dilakukan dengan cepat	4	0,08	0,30

Faktor internal	Rating	Bobot	Bobot x rating
Memiliki pencatatan keuangan yang lengkap dan baik	5	0,10	0,44
SDM yang bekerja diberi pelatihan sebelum menjadi karyawan ataupun mitra	4	0,10	0,43
Harga jual produk terjangkau	4	0,09	0,39
Masing-masing karyawan diberikan jaminan kesehatan	5	0,10	0,46
Total	26	0,56	2,44
KELEMAHAN			
Produk berupa bahan segar sehingga tidak tahan lama pada suhu ruang biasa	3	0,07	0,22
Kurangnya motivasi pengembangan karyawan karena tidak ada re-training	3	0,07	0,22
Tidak memiliki mesin kasir digital sehingga pencatatan pembelian dilakukan dengan manual	3	0,07	0,23
Apabila terjadi kerusakan, biaya perbaikan mesin relatif mahal	4	0,08	0,27
Produksi yang dapat terhambat karena adanya gangguan listrik sehingga tidak bisa menjalankan mesin untuk pembuatan produk	4	0,08	0,27
Belum maksimal menggunakan promosi melalui media sosial seperti instagram	4	0,08	0,31

Faktor internal	Rating	Bobot	Bobot x rating
Total	21	0,44	1,52
TOTAL IFAS	47	1,00	3,96

Sumber : Data Diolah

Tabel 1 menunjukkan total nilai matriks IFAS adalah 3,96 dimana menunjukk nilai yang berada di posisi kuat. PD Mie Ayam berkah juga dapat mengatasi kelemahan yang dimilikinya karena nilai kekuatannya lebih besar yaitu 2,44 sedangkan kelemahannya 1,52.

Analisis matriks EFAS

Matriks EFAS memperlihatkan keadaan pada perusahaan yang termasuk peluang dan juga ancaman untuk dilakukan perhitungan pada rating dan bobot sehingga mendapatkan strategi yang sesuai untuk perusahaan.

Tabel 2. Matriks EFAS

Faktor Eksternal	Rating	Bobot	Bobot x rating
PELUANG			
Memiliki hubungan yang baik dengan pemasok	5	0,08	0,39
Mitra yang bekerja sama dengan perusahaan meningkat secara signifikan	4	0,08	0,36
Kegiatan bisnis semakin luas dengan dibukanya cabang didaerah lain	5	0,09	0,42
Bahan baku mudah ditemukan	4	0,07	0,29

Faktor Eksternal	Rating	Bobot	Bobot x rating
Dapat melakukan modifikasi produk dengan bahan dasar yang sama sesuai dengan keinginan konsumen	4	0,08	0,32
Memiliki perizinan yang lengkap yang memungkinkan perusahaan masuk pada industri lebih besar	5	0,09	0,42
Kemampuan pencatatan keuangan yang baik dapat dipadukan dengan kemajuan teknologi sehingga meminimalisir kesalahan	4	0,08	0,36
Total	31	0,57	2,57
ANCAMAN			
Harga bahan baku yang akan terus naik seiring waktu	3	0,06	0,22
Munculnya kompetitor sejenis	3	0,06	0,20
Harga produk pesaing lebih murah	3	0,06	0,20
Karyawan yang telah memiliki keahlian memilih untuk membuka usaha sejenis sendiri	4	0,08	0,35
Promosi dan media pesaing lebih dikenal masyarakat	5	0,08	0,38
Jika tidak melakukan digitalisasi pada keuangan, perusahaan akan kesulitan melakukan evaluasi untuk kedepannya	5	0,08	0,39
Total	24	0,43	1,72
TOTAL EFAS	55	1,00	4,29

Sumber : Data Diolah

Tabel 2 menunjukkan nilai total 4,29 yang mana menunjukkan posisi yang kuat

untuk bagian eksternal. Nilai peluang yang lebih besar yaitu 2,57 dibandingkan ancaman yang berjumlah 1,72 menandakan bahwa PD Mie Ayam Berkah dapat memanfaatkan peluang saat ini untuk dapat mengatasi bentuk kelemahan serta ancaman yang mungkin akan datang.

Skor nilai dari tabel matriks IFAS serta EFAS diatas dapat didigunakan untuk perhitungan supaya dapat melihat posisi kuadran. Posisi kuadran ini akan menentukan strategi dengan jenis paling sesuai dengan keadaan PD Mie Ayam Berkah Palembang Posisi kuadran IFAS dapat diketahui dengan mengurangkan skor kekuatan dikurang dengan kelemahan sehingga didapat skor 0,92. Untuk kuadran EFAS diketahui dengan mengurangkan skor peluang dengan ancaman sehingga didapat skor sejumlah 1,06. skor 0,92 dijadikan nilai pada sumbu X dan skor 1,06 dijadikan sebagai sumbu Y

Gambar 1. Diagram Analisis SWOT

Posisi yang berada pada kuadran I menunjukkan bahwa PD Mie Ayam Berkah berada pada kondisi yang mendukung strategi pertumbuhan yang agresif. Strategi ini bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Alternatif strategi untuk PD Mie Ayam Berkah untuk mengembangkan usahanya adalah dapat dengan menggunakan strategi SO (*strenghts-opportunities*) yang memanfaatkan peluang dan kekuatan perusahaan semaksimal mungkin supaya dapat masuk pada pasar yang lebih besar lagi.

berdasarkan keadaan peluang dan kekuatan PD Mie Ayam Berkah berikut alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh PD Mie Ayam Berkah dalam mengembangkan usahanya :

- a. Kondisi yang terjaga dengan baik antara pemasok dan perusahaan membuka jalanbagi perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku dengan kualitas terbaik dan harga yang terbaik juga. Keadaan ini harus dipertahanlan supaya kualitas pada produk akan terus terjaga. Keharmonisan dengan pemasok akan memberikan kerja sama jangka panjang yang dapat mendukung keberhasilan pada perusahaan

- b. Lokasi strategi harus dimaksimalkan penggunaannya. Meskipun kegiatan promosi melalui media sosial belum dilakukan secara maksimal, dengan lokasi strategis perusahaan tetap dapat menarik perhatian konsumen. Namun, keadaan bangunan serta tata letak harus diperhatikan agar konsumen tertarik untuk berkunjung.
- c. Perizinan yang telah lengkap dimiliki seharusnya dapat menjadi kesempatan perusahaan untuk dapat masuk pada industri lebih besar lagi. SDM yang diberikan pelatihan dan memiliki SOP yang baik serta peralatan yang cukup baik untuk melakukan proses produksi dengan cepat hal ini dapat menjadi dukungan untuk memperluas pangsa pasar. Saat ini, masyarakat sangat gemar mengkonsumsi produk mie gacoan, sehingga kesempatan ini dapat digunakan untuk menjadi pemasok Mie atau olahan tepung lainnya yang dapat di sesuaikan dengan permintaan konsumen.
- d. Untuk menutupi kelemahan baiknya dapat menggunakan teknologi sebaik mungkin terutama pada bagian pemasaran juga pengelolaan keuangan dengan adanya bantuan alat kasir.

SIMPULAN

Keadaan aspek-aspek pada PD Mie Ayam Berkah berada pada kuadran I yang mana situasi pada perusahaan ini dapat memanfaatkan strategi pertumbuhan agresif dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang.

Upaya untuk mengembangkan usaha ini juga dapat memanfaatkan strategi SO (*strenghts-opportunities*) yang dapat difokuskan untuk memperluas industrinya melalui perluasan pasar didukung dengan menjaga kualitas produk, memaksimalkan lokasi strategis hingga penggunaan teknologi yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. (2020). *Teknik analisis SWOT*. Yogyakarta: anak hebat Indonesia.
- Harahap, kartini Dkk. (2023). *Perencanaan dan pengembangan bisnis*. Bandung: media sains Indonesia
- Murniawaty, Indri. Wangiyanti, Tri & Farliana, Nina. (2022). Strategi Pengembangan Pemasaran Usaha Olahan Nanas: Pendekatan Analisis Swot Dan Matriks Ifas-Efas. *Journal unrika*. 11(2) : 386-405
- Mutiara, Putri Bintang. (2021). Analisis Matriks Ifas Dan Efas Pt Unilever Tbk Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal bina bangsa ekonomika*. 14 (02): 363-371
- Paramansyah, Arman. (2022). *Manajemen strategis (strategi, konsep dan proses organisasi)*. Bekasi: Pustaka Al-Muqsith
- Rangkuti, Freddy. (2016). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama